

EDN IFAJVP
DOI 10.5281/zenodo.14184696
УДК 635.714:712.4

Мягких Е.Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ *ORIGANUM VULGARE* L. СЕЛЕКЦИИ ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Во многих странах традиционно используется душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.) как лекарственное, пряноароматическое, декоративное растение. В 2021–2022 гг. в «Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» РФ были включены три новых вегетативно размножаемых сорта *O. vulgare* селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма» – Урусвати, Ак-Кая, Квазар. Так как для растений душицы характерна широкая вариабельность по окраске органов растения, её широко используют в декоративном садоводстве. У сорта Урусвати сиреневые цветки контрастно сочетаются с тёмно-пурпурной окраской прицветников и стеблей и тёмно-зелёной окраской листьев. Не менее декоративны сорта Квазар и Ак-Кая – с белыми цветками и сизо-зелёными прицветниками, стеблями и листьями. Душица является декоративно стабильным растением, сохраняя привлекательность в течение всего периода вегетации: как во время цветения (I декада июля – I–II декада августа), так и в течение всего вегетационного периода благодаря сизо-зелёной (Ак-Кая, Квазар) или тёмно-зелёной (Урусвати) окраске листьев. Сорта *O. vulgare* рекомендуется применять в различных видах цветочного оформления, таких как бордюры, рабатки, модульные цветники, миксбордеры, клумбы, рокарии. При этом с указанными сортами душицы могут быть высажены иссоп, лаванда, розмарин, лавандин, монарда, мелисса, чабрец, чабер, непета, различные виды шалфея, шнитт-лук, зверобой, пижма, тысячелистник, золотарник канадский, лилия, лилейник, тагетес, барбарис, кизильник, компактные формы туи, кипарисовика, можжевельника, ели, пихты, сосны. Душица придаст саду естественность дикой природы. Она найдёт применение в натуралистических цветниках, в саду ароматов или на огороде во французском стиле, а также будет эффектно смотреться на аптекарской грядке. В связи с тем, что основной компонент эфирного масла двух эфиромасличных сортов душицы – карвакрол – обладает выраженным противомикробным действием, сорта Ак-Кая и Квазар могут быть рекомендованы для специализированных цветников терапевтической направленности. При компоновке декоративных композиций следует учитывать высоту соседствующих с душицей растений. При создании бордюров на первом плане рекомендуется высаживать сорта Квазар и Урусвати, а на заднем – сорт Ак-Кая.

Ключевые слова: душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.), озеленение, декоративное садоводство, клумба, размножение.

Для цитирования: Мягких Е.Ф. Перспективы использования новых сортов *Origanum vulgare* L. селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма» для озеленения // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 158–168. EDN: IFAJVP. DOI 10.5281/zenodo.14184696.

For citation: Myagkikh E. F. Prospects of using new varieties of *Origanum vulgare* L. bred at the Research Institute of Agriculture of Crimea for landscaping // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 158–168. EDN: IFAJVP. DOI 10.5281/zenodo.14184696.

Введение

Ассортимент эфиромасличных и лекарственных растений, которые применяются при создании декоративных композиций, достаточно обширен [1–4]. Одной из таких культур, используемых в создании декоративных композиций, является душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.), применяющаяся во многих странах как лекарственное, пряноароматическое и декоративное растение. Наиболее ценным продуктом, получаемым из растения, является эфирное масло – прозрачная или желтоватая жидкость с приятным древесным пряным ароматом. В эфирном масле душицы обнаружено более 40 компонентов, среди них: тимол, карвакрол, метиловые эфиры тимола и карвакрола, мирцен, α -пинен, β -пинен, селинен, камфен, сабинен, оцимен, лимонен, α -терпинен, β -кариофиллен, борнеол, 1,8-цинеол, α -терпинеол, бициклогермакрин, гермакрин D. Установлено, что карвакрол, содержащийся в масле *Origanum*, по своему действию намного сильнее 18 популярных антибиотиков. При распылении эфирного масла душицы для санации воздуха помещений лечебно-профилактических учреждений общее микробное число снижается в два–три раза. Растения душицы и продукты её переработки могут применяться в качестве эффективного средства профилактики развития штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам [5–11].

Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о полиморфности *O. vulgare* по ряду морфобиологических признаков [2, 12], что открывает широкие возможности её использования как декоративного растения и позволяет говорить о перспективности селекционной работы с этой культурой.

В ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (ФГБУН «НИИСХ Крыма») с 2007 г. проводилась селекционная работа, направленная на создание новых сортов душицы обыкновенной.

В 2021–2022 гг. в «Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» РФ были включены три новых вегетативно размножаемых сорта *O. vulgare* селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма»: Урусвати, Ак-Кая и Квазар.

Цель исследований – изучение перспективы использования новых сортов *Origanum vulgare* L. селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма» для озеленения.

Материалы и методы исследований

Материалом являлись сортообразцы, впоследствии ставшие новыми сортами *Origanum vulgare* L. селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма»:

- **Сорт Урусвати (образец № 78).** Авторы: Мягких Е.Ф., Мишнёв А.В. По данным конкурсного сортоиспытания (КСИ) урожайность зелёной массы растений – $167,2 \pm 13,6$ ц/га, массовая доля эфирного масла – $0,05 \pm 0,00$ % от сырой массы ($0,15 \pm 0,00$ % от абсолютно сухой массы); доминирующие компоненты эфирного масла – β -кариофиллен (18,8 %) и гермакрин D (20,3 %). Растения достигают $53,0 \pm 1,7$ см в высоту. Диаметр куста – $78,4 \pm 12,2$ см. Окраска венчика цветка светло-сиреневая, чашечка с сильным антоциановым окрашиванием, листья и стебель зеленые. Цветение наступает в первой декаде июля и продолжается 30–35 дней. Благодаря компактной форме куста растения имеют продолжительный декоративный эффект (рисунок 1) [13].

- **Сорт Квазар (образец № 100.2).** Авторы: Мягких Е.Ф., Мишнёв А.В. По данным КСИ урожайность зелёной массы растений – $168,0 \pm 61,9$ ц/га, массовая доля эфирного масла – $1,50 \pm 0,10$ % от сырой массы ($4,37 \pm 0,36$ % от абсолютно сухой массы), сбор эфирного масла – $243,8 \pm 64,9$ кг/га, основной компонент эфирного масла – карвакрол ($77,5 \pm 0,4$ %). Высота растений – $61,9 \pm 2,6$ см, диаметр – $72,3 \pm 2,6$ см. Окраска венчика белая; листьев, чашечки и прицветников – сизо-зеленая.

Стебель сизо-зеленый со слабым антоциановым окрашиванием. Цветение наступает в первой декаде июля и продолжается 30–35 дней (см. рисунок 1) [13].

• **Сорт Ак-Кая (образец № г26).** Авторы: Мягих Е.Ф., Мишнёв А.В. По данным КСИ урожайность зелёной массы растений – $242,0 \pm 57,5$ ц/га, массовая доля эфирного масла – $0,42 \pm 0,02$ % от сырой массы ($1,22 \pm 0,07$ % от абсолютно сухой массы), сбор эфирного масла – $100,6 \pm 24,0$ кг/га, доминирующий компонент эфирного масла – карвакрол ($41,7 \pm 0,6$ %). Высота растений – $74,1 \pm 2,3$ см, диаметр – $96,1 \pm 4,9$ см. Окраска венчика белая; листьев, стебля, чашечки и прицветников – сизо-зеленая. Стебель сизо-зеленый со слабым антоциановым окрашиванием. Цветение наступает в первой декаде июля и продолжается 30–35 дней (см. рисунок 1) [13].

Рисунок 1 – Общий вид новых сортов *O. vulgare* селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Оценку декоративности проводили в 2010–2024 гг. в Предгорной зоне Крыма. Насаждения были расположены в г. Симферополь (ФГБУН «НИИСХ Крыма», Ботанический сад им. Н.В. Багрова ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского) и с. Крымская Роза Белогорского района (демонстрационный полигон и интродукционный питомник ФГБУН «НИИСХ Крыма»).

Предгорный Крым характеризуется умеренно-теплым континентальным антициклональным засушливым климатом с жарким летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха $9,2\text{--}10,3$ °С, средняя температура января – $-0,7$ °С; июля – $+21$ °С. Средняя глубина промерзания почвы $19\text{--}24$ см, минимальная – $5\text{--}6$ см, максимальная – $33\text{--}52$ см. Зима продолжается 58 дней (с 29 декабря по 25 февраля). Снежный покров образуется ежегодно и лежит $41\text{--}51$ день. Устойчивый снежный покров характерен для $21\text{--}32$ % зим. Средняя высота снега $13\text{--}24$ см, минимальная – $1\text{--}7$ см, максимальная – $44\text{--}70$ см. Безморозный период продолжается 184 дня, вегетационный – 182 дня, интенсивной вегетации – 125 дней. Сумма температур выше 10 °С составляет 3110 °С, выше 15 °С – 2390 °С. Годовое количество осадков 490 мм, из них в вегетационное время выпадает 270 мм. Максимум осадков (68 мм в месяц) наблюдается в июне, минимум ($31\text{--}34$ мм) – с февраля по апрель. Средняя относительная влажность – 73 %. Наибольшая среднемесячная относительная влажность наблюдается в декабре – 88 %, наименьшая – в июле–августе – 63 %, что характерно для континентального климата [14, 15].

Почвенный покров сложен из аллювиально-луговых и лугово-чернозёмных почв. Мощность гумусированной части почвенного профиля до 80 см, содержание гумуса – до $2,5\text{--}3,4$ %, рН близка к нейтральной или слабощелочная [16, 17].

Окраска листа и венчика оценивалась в соответствии с Колориметрической таблицей Королевского садоводческого общества (The Royal Horticultural Society

Colour Chart) [18]. Для характеристики окраски листовой пластинки *O. vulgare* использованы следующие цвета: зеленый – № 147 В (Yellow-green group), желто-зеленый – № 146 В (Yellow-green group), сизо-зеленый – № 191 А (Greyed-green group) и темно-зеленый – № 147 А (Yellow-green group), а для описания окраски венчика – светло-розовый – № 56 D (Red group), светло-сиреневый – № 56 А (Red group) и сиреневый – № 65 А (Red-purple group). Окраска прицветников и стеблей оценивалась визуально с использованием различных градаций антоциановой окраски: от полного её отсутствия до сильного проявления данного признака.

Морфометрические учеты проводили по методике И.А. Аринштейн [19] с изменениями применительно к культуре на посадках, заложенных в 2016 г., повторность опыта четырехкратная. Математический анализ данных проводили по Г.Ф. Лакину [20].

Результаты и их обсуждение

Поскольку содержание эфирного масла сорта Урусвати невелико (0,15 % от абсолютно сухой массы), а доминирующими компонентами эфирного масла являются β-кариофиллен (18,8 %) и гермакрен D (20,3 %), этот сорт рекомендован для декоративного и пищевого направления использования. Сорта Квазар и Ак-Кая – эфиромасличные (массовая доля эфирного масла – 1,22–4,37 % от абсолютно сухой массы) с высоким (77,5 %) и средним (41,7 %) содержанием карвакрола в эфирном масле соответственно.

Так как для растений душицы характерна широкая вариабельность по окраске органов растения, её широко используют в декоративном садоводстве [6–8, 14, 16]. У сорта Урусвати сиреневые цветки (Red-purple group, № 65А) великолепно сочетаются с темно-пурпурной окраской прицветников и стеблей и темно-зелёной (Yellow-green group, № 147А) окраской листьев. Не менее декоративны сорта Квазар и Ак-Кая – с белыми цветками и сизо-зелёными (Greyed-green group, № 191 А) прицветниками, стеблями и листьями (рисунок 2).

Рисунок 2 – Окраска побегов и соцветий новых сортов *O. vulgare*

Душица является стабильно декоративным растением (рисунок 3), сохраняя привлекательность в течение всего периода вегетации: как во время цветения (I декада июля – I–II декада августа), так и в течение всего вегетационного периода благодаря сизо-зелёной (сорта Ак-Кая, Квазар) или тёмно-зелёной (сорт Урусвати) окраске листьев.

Рисунок 3 – Сорты *O. vulgare* в фазе отрастания (А) и в фазе массового цветения (Б)

Сорта Урусвати, Квазар и Ак-Кая могут быть высажены в различных видах цветочного оформления, таких как бордюры, рабатки, модульные цветники, миксбордеры, клумбы, рокарии. Душица хорошо сочетается с иссопом, лавандой, розмарином, лавандином, монардой, мелиссой, чабрецом, чабером, непетой, различными видами шалфея, шнитт-луком, звербобом, пижмой, тысячелистником, золотарником канадским, лилией, лилейником, тагетесом, барбарисом, кизильником, компактными формами туи, кипарисовика, можжевельника, ели, пихты, сосны (рисунок 4).

Душица придаёт саду естественность дикой природы, что обуславливает её популярность в декоративном озеленении. Её можно использовать в саду ароматов или на огороде во французском стиле, где на одной грядке располагаются цветы, овощи и пряности. Также она эффектно будет смотреться на аптекарской грядке с другими растениями, цветущими в весеннее и летнее время [8, 9].

В связи с тем, что основной компонент эфирного масла двух эфиромасличных сортов душицы – карвакрол – обладает выраженным противомикробным действием, сорта Ак-Кая и Квазар могут быть высажены в специализированных цветниках терапевтической направленности (территории санаториев, домов отдыха, пансионатов, лечебных учреждений).

Новые сорта душицы обыкновенной устойчивы к урбанизированной среде. Растения душицы предпочитают лёгкие почвы, устойчивы к болезням и вредителям. Мы предлагаем выращивать душицу на открытом солнечном участке (рисунок 5), при этом растения будут хорошо развиваться и сохранять все признаки сорта, а на участках с частичным притенением во второй половине дня у растений изменяется габитус, снижается декоративность, растения становятся более низкими и рыхлыми, однако при этом увеличивается продолжительность цветения растения (с июля по сентябрь включительно) (рисунок 6). Благодаря засухоустойчивости растений (начиная с виргинильного возрастного состояния), сорта душицы не теряют

декоративности даже в экстремально жарких и засушливых условиях. Так погодные условия 2024 г. были нетипичными для региона: весна была нехарактерно ранняя, в связи с чем растения вступили в фазы бутонизации и цветения на две недели раньше среднесезонных сроков (в середине июня и в начале июля соответственно). И при жёсткой засухе (количество осадков с апреля по август 84,8 мм, что составило 33,1 % от нормы) растения сохранили декоративный эффект в течение всего периода вегетации.

Рисунок 4 – Использование душицы обыкновенной в декоративном озеленении [21–24]: А, Б – бордюр, В – рокарий, Г – миксбордер.

При компоновке декоративных композиций следует учитывать высоту соседствующих с душицей растений. При создании бордюров на первом плане рекомендуется высаживать сорта Квазар и Урусвати (до 55–60 см высотой), а на заднем – сорт Ак-Кая (до 75 см высотой) (рисунок 5 Б).

При формировании декоративных композиций следует учитывать, что размеры растений различных лет вегетации отличаются благодаря увеличению количества побегов с возрастом (таблица 1). Привлекательный декоративный эффект сохраняется у сортов вплоть до седьмого года вегетации (рисунок 6).

Рисунок 5 – Использование новых сортов *O. vulgare* для озеленения:
А – сорт Урусвати на Большой поляне Ботанического сада им. Н.В. Багрова, растения второго года вегетации; Б – сочетание сортов Урусвати и Ак-Кая в бордюре на демонстрационном полигоне ФГБУН «НИИСХ Крыма», растения третьего года вегетации.

Таблица 1 – Морфометрические параметры растений сортов *O. vulgare* (2017–2023 гг.)

Год вегетации	Количество побегов, шт.	Высота растений, см	Диаметр растений, см
Урусвати			
Первый	4,8 ± 3,7	23,8 ± 1,3	31,0 ± 3,1
Второй	45,2 ± 3,4	54,7 ± 2,5	66,2 ± 3,7
Третий	142,1 ± 4,9	70,1 ± 1,8	84,3 ± 3,0
Четвёртый	276,3 ± 17,5	58,7 ± 2,2	65,4 ± 1,2
Пятый	281,6 ± 1,1	51,3 ± 1,9	90,6 ± 2,9
Шестой	243,5 ± 2,9	53,2 ± 3,8	82,3 ± 3,3
Седьмой	182,3 ± 3,8	51,8 ± 2,7	78,4 ± 2,8
Квазар			
Первый	4,6 ± 2,3	22,4 ± 2,9	29,7 ± 3,5
Второй	10,2 ± 3,2	57,1 ± 0,2	59,0 ± 1,3
Третий	12,7 ± 0,7	61,7 ± 1,3	59,0 ± 3,3
Четвёртый	90,3 ± 7,1	59,6 ± 2,1	82,5 ± 3,9
Пятый	99,1 ± 10,2	58,9 ± 4,9	89,1 ± 4,2
Шестой	92,1 ± 6,8	58,2 ± 3,4	87,7 ± 3,8
Седьмой	82,7 ± 5,7	56,4 ± 2,6	82,1 ± 2,8
Ак-Кая			
Первый	4,1 ± 3,7	28,4 ± 3,1	33,5 ± 2,5
Второй	40,4 ± 3,3	76,3 ± 2,6	91,6 ± 4,0
Третий	41,1 ± 5,1	72,2 ± 0,3	88,4 ± 0,8
Четвёртый	68,8 ± 1,9	71,0 ± 1,1	104,7 ± 2,4
Пятый	73,6 ± 4,3	71,8 ± 3,6	108,2 ± 6,5
Шестой	69,4 ± 3,7	67,7 ± 6,2	107,3 ± 4,4
Седьмой	64,5 ± 2,6	67,2 ± 5,1	108,3 ± 7,7

Рисунок 6 – Растения душицы сорта Урусвати на участке с частичным притенением во второй половине дня

Созданные сорта – сорта вегетативного размножения, поэтому рекомендуется размножать их методом зелёного черенкования в условиях мелкодисперсного увлажнения [25]. Об эффективности размножения растений душицы обыкновенной методом зелёного черенкования свидетельствует более высокий в сравнении с делением куста (1:5–1:12) коэффициент размножения 1:37 у сорта Ак-Кая, 1:44 у сорта Квазар и 1:191 у сорта Урусвати [9]. Следует отметить, что растения новых сортов душицы обыкновенной хорошо развиваются в условиях богары и требуют полива только в течение нескольких недель после посадки.

Распространение эстето-аромо-фитонцидных растений, таких как душица обыкновенная, будет способствовать улучшению настроения и качества жизни людей, их активному долголетию. Использование новых сортов душицы обыкновенной Урусвати, Квазар и Ак-Кая позволит составлять не только привлекательные и ароматные композиции, но и приносящие пользу здоровью, радующие глаз в течение всего весенне-летнего периода.

Выводы

В результате проделанной работы показана перспективность выращивания новых сортов душицы обыкновенной селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма» как декоративных при формировании бордюров, рабаток, модульных цветников, миксбордеров, клумб, рокариев в сочетании с иссопом, лавандой, розмарином, лавандином, монардой, мелиссой, тимьяном, чабером, непетой, различными видами шалфея, шнитт-луком, зверобоем, пижмой, тысячелистником, золотарником канадским, лилией, лилейником, тагетесом, барбарисом, кизильником, компактными формами туи, кипарисовика, можжевельника, ели, пихты, сосны.

При закладке декоративных композиций с сортами *O. vulgare* Урусвати, Квазар, Ак-Кая следует использовать открытые солнечные участки с лёгкими почвами, на первом плане рекомендуется высаживать сорта Квазар и Урусвати (до 55-60 см высотой), а на заднем – сорт Ак-Кая (до 75 см высотой).

Благодаря выраженному противомикробному действию эфирного масла сортов Ак-Кая и Квазар, они могут быть высажены в специализированных цветниках терапевтической направленности (территории санаториев, домов отдыха, пансионатов, лечебных учреждений).

Литература

1. Приходько С. А., Кустова О. К., Глухов А. З. Коллекция ароматических растений донецкого ботанического сада: интродукция, аспекты изучения и использования в условиях степной зоны // Бюллетень Никитского Ботанического сада. 2018. № 146. Р. 104–111. DOI: 10.25684/NBG.scbook.146.2018.15.
2. Чуб В. Многолетники для ландшафтного сада. М.: Эксмо, 2008. 576 с.
3. Маланкина Е. Л. Лекарственные растения в декоративном садоводстве. Учебное пособие. М: ИНФРА-М, 2023. 240 с.
4. Марко Н. В. Особенности размножения декоративных форм и видов душицы // Тезисы Второй международной научной конференции «Цветоводство: теоретические и практические аспекты». Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. 94 с.
5. Sienkiewicz M., Wasiela M., Głowacka A. Aktywność przeciwbakteryjna olejku oreganowego (*Origanum heracleoticum* L.) wobec szczepów klinicznych *Escherichia coli* i *Pseudomonas aeruginosa* [The antibacterial activity of oregano essential oil (*Origanum heracleoticum* L.) against clinical strains of *Escherichia coli* and *Pseudomonas aeruginosa*] // Med Dosw Mikrobiol. 2012. Vol. 64. No. 4. P. 297–307.
6. Soltani S., Shakeri A., Iranshahi M., Boozari M. A review of the phytochemistry and antimicrobial properties of *Origanum vulgare* L. and subspecies // Iran J Pharm Res. 2021. Vol. 20. No. 2. P. 268–285. DOI: 10.22037/ijpr.2020.113874.14539.
7. Казаринова Н. В., Ткаченко К. Г. Абиотическая активность эфирного масла *Origanum vulgare* L., собранной в Новосибирской области // Материалы III научно-практической конференции «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии»: Санкт-Петербург: Азбука, 2004. С. 40–42.
8. Мягих Е. Ф. Морфо-биологические особенности и хозяйственно ценные признаки *Origanum vulgare* L. в Предгорной зоне Крыма в связи с задачами селекции. Дисс. ...к. б. н. Краснодар: ФГАОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», 2015. 221 с.
9. Мягих Е. Ф. Морфо-биологические особенности и хозяйственно ценные признаки *Origanum vulgare* L. в Предгорной зоне Крыма в связи с задачами селекции Автореф. дисс. ...к. б. н. Краснодар: ФГАОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», 2015. 24 с.
10. Сачивко Т. В., Ахрамович Т. И., Коваленко Н. А., Супиченко Г. Н., Босак В. Н., Леонтьев В. Н. Антимикробные свойства эфирных масел новых сортов душицы обыкновенной // Химия растительного сырья. 2023. № 4. С. 343–351. DOI: 10.14258/jcprm.20230412088.
11. Абрамчук А. В., Карпухин М. Ю., Сапарклычева С. Е. Влияние физиологически активных веществ на эффективность возделывания душицы обыкновенной (*Origanum vulgare* L.) // Аграрный вестник Урала. 2018. № 08 (175). С. 4–9.
12. Богомолов С. А., Маланкина Е. Л., Козловская Л. Н. Сравнительное изучение некоторых биохимических и морфологических особенностей хемотипов *Origanum vulgare* L. // Известия ТСХА. 2018. Вып. 2. С. 77–85. DOI: 10.26897/0021-342X-2018-2-77-85.
13. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1. «Сорта растений» (официальное издание). М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. 631 с.
14. Агроклиматический справочник по АР Крым (1986–2005 гг.). Симферополь: Таврида, 2011. 343 с.
15. Важов В. И. Агроклиматическое районирование Крыма // Труды Никит. Ботан. сада. 1977. Т. 70. С. 92–120.
16. Савчук Л. П. Климат предгорной зоны Крыма и эфирносы. Симферополь: ЧП «Эльбинь», 2006. 76 с.
17. Драган Н. А. Почвенные ресурсы Крыма. Симферополь: ТНУ, 2002. 143 с.
18. The Royal Horticultural Society Colour Chart. Table of Cross-references. London, 1966. P. 1–29.
19. Селекция эфиромасличных культур: методические указания // Под ред. Аринштейн А. И. Симферополь: Всесоюзный научно-исследовательский институт эфиромасличных культур, 1977. 151 с.
20. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1980. 293 с.
21. Использование душицы обыкновенной в декоративном озеленении Электронный ресурс. Режим доступа: <https://na-dache.pro/din/landshaftnyj-dizajn/689-dushica-obyknovennaja-v-landshaftnom-dizajne-54-foto.html> (дата обращения: 06.08.2024).
22. Использование душицы обыкновенной в декоративном озеленении Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ekosad-vsem.ru/issop-trava/> (дата обращения: 06.08.2024).
23. Использование душицы обыкновенной в декоративном озеленении Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ekosad-vsem.ru/oregano-vyrashhivanie-iz-semyan/> (дата обращения: 06.08.2024).
24. Использование душицы обыкновенной в декоративном озеленении Электронный ресурс. Режим доступа: <https://akwatoria.ru/klumbiy/iz-mnogoletnikov/svoimi/rukami/foto/> (дата обращения: 06.08.2024).
25. Бойко Е. Ф., Мишнёв А. В. Размножение душицы обыкновенной (*Origanum vulgare* L.) методом зелёного черенкования // Виноградарство и виноделие. 2010. Т. XL. С. 116–117.

References

1. Prikhodko S. A., Kustova O. K., Gluchov A. Z. The collection of aromatic plants of the Donetsk botanical garden: introduction, research aspects and use in steppe conditions // Works of the State Nikit. Botan. Gard. 2018. Vol. 146. P. 104–111. DOI: 10.25684/NBG.scbook.146.2018.15.
2. Chub V. Perennials for landscape gardening. Moscow: Eksmo, 2008. 576 p.
3. Malankina E. L. Herbs in decorative gardening. Tutorial. Moscow: INFRA-M, 2023. 240 p.
4. Marko N. V. Features of reproduction of decorative forms and species of *Origanum* L. // Abstracts of the Second International Scientific Conference “Floriculture: Theoretical and Practical Aspects”. Simferopol: IT “ARIAL”, 2020. P. 52.
5. Sienkiewicz M., Wasiela M., Głowacka A. The antibacterial activity of oregano essential oil (*Origanum heracleoticum* L.) against clinical strains of *Escherichia coli* and *Pseudomonas aeruginosa* // Med Dosw Mikrobiol. 2012. Vol. 64. No. 4. P. 297–307.
6. Soltani S., Shakeri A., Iranshahi M., Boozari M. A review of the phytochemistry and antimicrobial properties of *Origanum vulgare* L. and subspecies // Iran J Pharm Res. 2021. Vol. 20. No. 2. P. 268–285. DOI: 10.22037/ijpr.2020.113874.14539.
7. Kazarinova N. V., Tkachenko K. G. Abiotic activity of essential oil of *Origanum vulgare* L. harvested in the Novosibirsk region // Material of III scientific and practical conference “Problems of botany of the South Siberia and Mongolia”. Saint-Petersburg: Azbuka, 2004. P. 40–42.
8. Myagkikh E. F. Morpho-biological characteristics and economically valuable traits of *Origanum vulgare* L. in the foothill zone of Crimea in connection with the tasks of selection. Diss. ... Cand. Sc. (Biol.) Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2015. 221 p.
9. Myagkikh E. F. Morpho-biological characteristics and economically valuable traits of *Origanum vulgare* L. in the foothill zone of Crimea in connection with the tasks of selection. Diss. abstract ... Cand. Sc. (Biol.) Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2015. 24 p.
10. Sachivko T. V., Akhramovich T. I., Kovalenko N. A., Supichenko G. N., Bosak V. N., Leontiev V. N. Antimicrobial properties of new varieties of *Origanum vulgare* essential oils // Khimija rastitel'nogo syr'ja (Chemistry of plant raw material). 2023. No. 4. P. 343–351. DOI: 10.14258/jcprm.20230412088.
11. Abramchuk A. V., Karpukhin M. Yu., Saparklycheva S. E. Influence of physiologically active substances on the efficiency of cultivation of the *Origanum vulgare* L. // Agrarian Bulletin of the Urals. 2018. No. 08 (175). P. 4–9.
12. Bogomolov S. A., Malankina E. L., Kozlovskaya L. N. Comparative study of some biochemical and morphological features of *Origanum vulgare* L. chemotypes // Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy. 2018. No. 2. P. 77–85. DOI: 10.26897/0021-342X-2018-2-77-85.
13. State Register for Selection Achievements Admitted for Usage (National List). Vol. 1. “Plant varieties” (official publication). Moscow: Rosinformagrotech, 2023. 631 p.
14. Agroclimatic reference book for the Autonomous Republic of Crimea (1986-2005). Simferopol: Tavrida, 2011. 343 p.
15. Vazhov V. I. Agroclimatic zoning of Crimea // Works of the Nikita Botanical Garden. 1977. Vol. 70. P. 92–120.
16. Savchuk L. P. Climate of the foothill zone of Crimea and essential oil-bearing plants. Simferopol: “El'in'o”, 2006. 76 p.
17. Dragan N. A. Soil resources of Crimea. Simferopol: V.I. Vernadsky Taurida National University (TNU), 2002. 143 p.
18. The Royal Horticultural Society Colour Chart. Table of Cross-references. London, 1966. P. 1–29.
19. Essential oil crops breeding (guidelines) // Ed. by Arinshteyn A. I. Simferopol: All-Union Research Institute of Aromatic Crops (VNIEMK), 1977. 151 p.
20. Lakin G. F. Biometrics. Moscow: Vysshaya shkola, 1980. 293 p.
21. *Origanum vulgare* L. in ornamental landscaping [Electronic resource]. Access point: <https://nadsache.pro/din/landshaftnyj-dizajn/689-dushica-obyknovennaja-v-landshaftnom-dizajne-54-foto.html> (reference's date 06.08.2024).
22. *Origanum vulgare* L. in ornamental landscaping [Electronic resource]. Access point: <https://ekosad-vsem.ru/issop-trava/> (reference's date 06.08.2024).
23. *Origanum vulgare* L. in ornamental landscaping [Electronic resource]. Access point: <https://ekosad-vsem.ru/oregano-vyrashhivanie-iz-semyan/> (reference's date 06.08.2024).
24. *Origanum vulgare* L. in ornamental landscaping [Electronic resource]. Access point: <https://akwatoria.ru/klumbiy/iz-mnogoletnikov/svoimi/rukami/foto/> (reference's date 06.08.2024).
25. Boyko E. F., Mishnev A. V. The propagation of wild marjoram (*Origanum vulgare* L.) by making soft cuttings // Viticulture and winemaking. 2010. Vol. 40. P. 116–117.

UDC 635.714:712.4

Myagkikh E. F.

PROSPECTS OF USING NEW VARIETIES OF ORIGANUM VULGARE L. BRED AT THE RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE OF CRIMEA FOR LANDSCAPING

Summary. *Oregano (Origanum vulgare L.) is a medicinal, spicy-aromatic and ornamental plant traditionally used in many countries. In 2021-2022, three new vegetatively propagated varieties of O. vulgare 'Urusvati', 'Ak-Kaya' and 'Kvazar', which were bred at the Research Institute of Agriculture of Crimea, were included in the State Register for Selection Achievements Admitted for Usage of the Russian Federation. The colouration of oregano plants exhibits considerable diversity and, as a result, they are widely used in ornamental gardening. The 'Urusvati' variety, for instance, displays lilac flowers that contrast with dark purple bracts and stems, as well as dark green leaves. The varieties 'Kvazar' and 'Ak-Kaya' are also notable for their aesthetic appeal, combining white flowers and green with a bluish tinge bracts, stems and leaves. Oregano is an excellent plant for gardens. It is aesthetically pleasing throughout the growing season: both during flowering (I decade of July – I-II decade of August) and during the entire vegetation period due to the green with a bluish tinge ('Ak-Kaya', 'Kvazar') or dark-green ('Urusvati') leaves. O. vulgare varieties are recommended for use in various types of floral arrangements, such as borders, ridges, modular flowerbeds, mixed borders, flowerbeds and rockeries. Hyssop, lavender, rosemary, lavandin, monarda, melissa, thyme, savory, nepeta, various types of sage, chives, hypericum, tansy, yarrow, Canadian goldenrod, lily, daylily, tagetes (marigolds), barberry, cotoneaster; compact forms of thuja, cypress, juniper, fir, firs and pine can be planted in various types of flower arrangements with the aforementioned varieties of O. vulgare. Oregano will add a wilderness feel to the garden. These plants are suitable for use in naturalistic flower beds, in a fragrance garden or in a French-style vegetable garden, and also have the potential to create an aesthetically pleasing display in an apothecary bed. Given that the primary component of the essential oil derived from two oregano varieties is carvacrol, which exhibits a pronounced antimicrobial effect, varieties 'Ak-Kaya' and 'Kvazar' are recommended for specialized flower gardens with a therapeutic orientation. In the context of decorative compositions, it is essential to consider the height of plants neighbouring oregano. When creating borders, it is recommended to plant varieties 'Kvazar' and 'Urusvati' in the foreground, and 'Ak-Kaya' in the background.*

Keywords: (*Origanum vulgare L.*), landscaping, ornamental gardening, flowerbed, propagation.

Мягих Елена Федоровна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: origanum.science@mail.ru.

Myagkikh Elena Fedorovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Department of breeding, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea", 150 Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: origanum.science@mail.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № FNZW-2022-0007 «Исследование генофонда пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных растений и создание высокопродуктивных адаптивных сортов выращиваемых и перспективных видов для расширения ассортимента возделываемых культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 05.09.2024.

Дата принятия к печати – 10.10.2024.